

**ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИНГ ҚИЗИЛЎНГАЧ ҲАМДА МЕЪДА
ВАРИКОЗ КЕНГАЙГАН ВЕНАЛАРИДАН ҚОН КЕТИШ АСОРАТИДА
КАМИНВАЗИВЛИ АРАЛАШУВЛАР**

¹Макткулиев Ўткирбек Исмаилович,

²Батиров Давронбек Юсупович,

³Умаров Зафарбек Зарипбаевич,

⁴Алланазаров Алланазар Худашкурович,

⁵Рахимов Анварбек Пулатович,

⁶Нурматов Сирожбек Тажибаевич.

¹Т.ф.д., доцент, Тошкент тиббиёт академияси
1- факультет ва госпитал хирургия кафедраси, Тошкент, Ўзбекистон.

²Т.ф.н., доцент, кафедра мудири,
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали,
хирургик касалликлар ва трансплантология кафедраси,
Урганч, Ўзбекистон.

³Ассистент, Тошкент тиббиёт академияси
Урганч филиали, хирургик касалликлар ва
трансплантология кафедраси,
Урганч, Ўзбекистон.

⁴PhD, доцент, Тошкент тиббиёт академияси
Урганч филиали, хирургик касалликлар ва
трансплантология кафедраси,
Урганч, Ўзбекистон.

⁵PhD, доцент,
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали,
Хирургик касалликлар ва трансплантология кафедраси,
Урганч, Ўзбекистон.

⁶Ассистент, Тошкент тиббиёт академияси
Урганч филиали, хирургик касалликлар ва
трансплантология кафедраси,
Урганч, Ўзбекистон.

E-mail: doctor_uzz1986@mail.ru

Аннотация

Мақсад: портал гипертезия билан асоратланган беморларда қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши кузатилганда ва кейинги қон кетишини олдини олишда беморларга эски усулларни (Сенгестакен-Блекмор зондни қўллаш, эпигастрал соҳасига ва тўш соҳаси пастки учлигига доимий муз халтача қўйиш, катта опротив жарохатлар) қўллаб вақт кетказиб ҳамда озор бермасдан замонавий энг афзал каминвазив аралашувни танлаш.

Материал ва усуллар. Босқичли эндоскопик амалиёт 2020-2022 йил давомида Тошкент Тиббиёт Академияси кўп тармоқли клиникаси 1-факультет ва госпитал хирургияси бўлимида стационар шароитда портал гипертензия (ПГ)нинг қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналари (ҚМВКВ)дан қон кетиш асорати билан қайта мурожаат қилиб келган 32та беморларнинг барчасида амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Эндоскопик склеротерапия (ЭС) текширув эндоскопияси пайтида аниқланган варикоз кенгайган вена томирларидан қон кетиш хавфи юқори бўлганда ёки дастлабки консерватив терапиясидан ва балон тампонадасидан кейин 6-24 соат оралиғида қўллаган афзал. Агар текширув вақтида қон кетиш ўз-ўзидан тўхтаган бўлса, ЭС яна қайта қон кетишини олдини олиш учун кўрсатма ҳисобланади.

Хулоса: Биз бу усулни даво сифатида кўрмоқчи эмасмиз, лекин беморга шошилиш ҳолатда ёрдам бера оладиган усул деб биламиз ва бу усулдан кейин қон кетишини олдини олиш, бемор ҳаётини узайтириш ҳамда бошқа асоратларни

камайтириш мақсадида эндоваскуляр амалиётга ўтказишни, кейин эса жигар трансплантациясини бажариш лозим.

Калит сўзлар: жигар циррози, портал гипертензия, қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналаридан қон кетиш, эндоскопик ёндашувлар.

Кириш: Хозирги кунда жигар циррози ва унинг асорати портал гипертензия билан касалланиш кун сайин ортиб бормоқда. Бутун жаҳон статистикасига кўра барча касалликлар орасида жигар циррози билан касалланиш ва унинг оқибатида ўлиш хозирда 14-ўринни эгаллайди. Жигар циррози билан касалланиш оқибатидаги портал гипертензиянинг оғир асоратларидан бири бу қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши ҳисобланади. Шу сабабли биз бу мақолада қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналаридан қон кетишини олдини олиш ва даволашда каминвазив аралашувларнинг аҳамияти ҳамда ўрни ҳақида тўхталамиз.

Мақсад: портал гипертензия билан асоратланган беморларда қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналаридан қон кетиши кузатилганда ва кейинги қон кетишини олдини олишда беморларга эски усулларни (Сенгестакен-Блекмор зондни қўллаш, эпигастрал соҳасига ва тўш соҳаси пастки учлигига доимий муз халтача қўйиш, катта опротив жарохатлар) қўллаб вақт кетказиб ҳамда озор бермасдан замонавий энг афзал каминвазив аралашувни танлаш.

Материал ва усуллар. Жигар циррозили (ЖЦ) портал гипертензиянинг (ПГ) ўлимга олиб келувчи оғир асоратларидан энг кўп учрайдиган асоратларидан бири бу қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган веналари (ҚМВКВ)дан қон кетиши ҳисобланади. Турли олимларнинг изланишларида ҚМВКВдан қон кетиши 40-70%гача холларда ўлимга олиб келиши ёзилган.

Хозирги кунга келиб тиббиётнинг ривожланиши ва янги усулларнинг яратилиши бу асоратларни олдини олиш ҳамда ўлим кўрсаткичларини оз бўлсада тушуришга сабабчи бўлмоқда. Бу усуллардан бири эндоскопик

склерозлаш ва эндоскопик боғлаш, бу усуллардан ташқари эндоваскуляр усулларни қўлланилиши бу ҚМВКВдан қайта қон кетишини сезиларли даражада пасайтиради. Бу каминвазив ҳисобланувчи эндоскопик ва эндоваскуляр усулларни комплекс тарзда қўллаш катта операциялар (жигар трансплантацияси, шунтлаш) олдидан ёки кейин ҳам қўллаш мумкин, агарда актив қон кетиш кузатилаётган бўлса унда қонни буткул тўхтатишга эришгандан кейин катта амалиётни бажариш мумкин. Трансплантация ёки шунтлаш ЖЦ билан боғлиқ ПГнинг давоси ҳисобланиши мумкин, лекин барча беморлар ҳам бу операцияларни кўтара олишмайди, айниқса жигар етишмовчилиги (ЖЕ) бўлган беморлар, яна шундай беморлар борки бундай операцияларни ўтказишга моддий жихатдан қийналади, баъзи беморлар гемостаз қилингандан кейин юқоридаги амалиёт ўтказишга улгурмасдан қайта қон кетиши кузатилганлиги сабабли келишади. Бундай беморларда каминвазив усулларни комплекс тарзда қўллаб юқори самарадорликка эришиш мумкин, яна бу усулларни трансплантация ва шунтлаш амалиётидан олдин ёки кейин қўллаб ҳам яшовчанликни узайтириш мумкин.

Қизилўнгач ҳамда меъда веналари варикоз кенгайиши кузатилганда эндоскопик ва эндоваскуляр даволаш усулларини қуйидаги ҳолларда қўллашимиз мумкин:

Жарроҳлик хавфи жуда юқори бўлган беморлар (декомпенсацияланган ЖЦ, сариклик, асцит), ҳамда консерватив терапия самарали бўлмаганда;

60 ёшдан ошган ЖЦ беморлар ва оғир қўшма касалликларга чалинганлар;

Портал гипертензиянинг ҚМВКВдан қон кетиши сабабли қайта-қайта операция амалиётини ўтказган беморлар;

ҚМВКВдан қон кетиш хавфи юқори бўлган беморларда;

Эндоскопик ва эндоваскуляр усулларни комплекс қўллашга қарши кўрсатма:

Фақат эндоскопик склеротерапияга қарши кўрсатма қуйидаги ҳолатлар ҳисобланади: жигар комаси, агония ҳолатидаги беморларда кўп қон кетиш, қон ивиш тизимининг жиддий бузилиши. Ушбу ҳолатларда ҳам ЭСдан ташқари қуйидаги каминвазив усулларни қўллашимиз мумкин: қон кетаётган томирларни эмболизация қилиш, қон кетаётган томирларни эндоскопик боғлаш.

Шундай қилиб, ҚМВКВдан қон кетиш кузатилганда (ЭС ҳисобга олмаганда албатта) эндоскопик ва эндоваскуляр усулларни қўллашга қарши кўрсатмалар йўқ деса ҳам бўлади.

Эндоскопик ва эндоваскуляр амалиётлар ТТА кўп тармоқли клиникаси 1-факультет ва госпитал хирургияси бўлимида стационар шароитда амалга оширилди. ҚМВКВдан қайта актив қон кетиши билан келган беморларда биринчи навбатда эндоскопик усулда қон кетишни тўхтатишга эришилгандан сўнг, 12-24 соат ичида эндоваскуляр усулда каминвазив усулда тромбозлаш ва талоқ артерияларини эмболизацияси амалга оширилди.

Эндоскопик склеротерапия эндоскопия хонасида Olympus оптик толали эндоскопик асбоблар (GIF-10), эндоскопик инъектор ёрдамида амалга оширилди.

Эндоскопик склеротерапиянинг асосан 2 та усули мавжуд, булар – интравазал ва паравазал усуллар (1-расм). Интравазал усулида склерозловчи 6-10млча 1%ли препарат ҚМВКВ ичига юборилади ва шу билан варикоз кенгайган венани тромбозлашга эришилади. Паравазал усулида склерозловчи препарат варикоз кенгайган вена томирлари атрофи шиллиқ ости қаватига юборилади, бунда игна бурчаги 45 градусдан ошмаслиги керак.

1-расм.
Эндоскопик
склеротерапия.

Паравазал склерозлашда натижага шиллиқ қават остидаги шиш, сўнгра паравазал фиброзилаш туфайли эришилади.

Биз тажрибамизда интравазал ва паравазал усулларни қўллаганимизда кўпинча 1% полидоканол, 1% этоксисклерол, 1% тромбовар ва 1% Фибровейнни 40% этанол билан суюлтириб қўллашни маъқул кўрдик ва бу яхши натижалар берди.

Бундан ташқари интравазал склерозлаш усулининг микропен усулидан ҳам фойдаланилди. Микропенни тайёрлаш учун бизга 2та шприц ва улагич кераш бўлади, бунда 2та шприц улагич ёрдамида бир-бирига уланади. Битта шприцда 2,0 мл 3% склерозловчи препарат эритмаси ва 8,0 мл ҳаво йиғилади. Ушбу аралашмани улагич орқали бир шприцдан иккинчисига дистиллаш орқали у кўпикли ҳолатга келтирилади. Шприцда кўзга кўринадиган суюқ компонентлар бўлмаганда кўпикни тайёрлаш тугалланади. Эндоскоп ёрдамида 5,0 мл 3% склерозловчи препарат эритмаси варикоз венаси деворига 1,5-2 дақиқа давомида инъекция қилинади.

Склеротерапия қон кетишини тўхтата олмаган ҳолларда (ошқозоннинг веналари варикоз кенгайганда), циянокрилат ёпиштирувчи композициялар қўлланилади. Бунда икки мато ёпиштирувчи ишлатилади: Н-бутил-2-циянокрилат (гистоакрилат) ва изобутил-2-циянокрилат (букрилат). Циянокрилат қон оқимида кирганда, у тез полимерланади (20 сонияда), томирнинг облитерациясига олиб келади ва шу билан гемостазга эришилади. Бир неча ҳафта инъекциядан кейин ёпишқоқ модда ошқозон шиллиқ қаватидан кўчиб тушади.

Бизнинг тажрибамиз давомида асосий гуруҳдаги барча 32та беморларда эндоскопик амалиёт бажарилди, кузатишларимизда асоратлар кузатилмади. Лекин адабиётлардан қуйидаги асоратлар кузатилиши мумкин: 2%гача ҳолатларда қизилўнгач ҳамда меъда перфорацияси, 1%гача ҳолатларда тана ҳароратини кўтарилиши ва тўш орти соҳасида оғриқ бўлиши, 3%дан 10%гача

холатларда қизилўнгач шиллик қаватини ўтказувчанлигини торайиши, 10-20% холатларда гастроэзофагиал рефлюкс бўлиши.

2020-2022 йил давомида ПГнинг ҚМВКВдан қон кетиш асорати билан қайта муружаат қилиб келган 32та беморнинг барчасида босқичли эндоскопик амалиёт бажарилди.

ҚМВКВдан қон кетиши бўлган беморларнинг веналардан қон кетиш активлигига қараб биринчи урунишнинг ўзида 32та беморда ЭС амалиёти амалиёти бажарилди. ҚМВКВдан актив қон кетиши бўлган 8та беморнинг барчасида ЭС амалиёти биринчи урунишнинг ўзида қон кетишини тўхташи билан яқунланди, қолган 23та холатда қайта ЭСдан кейин қон тўхтатишга эришилди. Афсуски фақат 1та холатда бемор ЖЦ Чайлд-Пью бўйича “С” категорияли декомпенсация босқичидаги портал гипертензия бўлганлиги ва беморда декомпенсация босқичидаги жигар етишмовчилиги (ЖЕ) кечаётганлиги сабабли ананавий очик амалиёт бажарилди. Аммо қайта ЭС бажарилга 3та беморда 6 соатдан кейин яна қайта қон кетиши кузатилди, шу сабабли қайта эндоскопик боғлаш ва ЭС амалиёти биргаликда бажарилди. Амалиёт омадли яқунланган барча беморлар эндоваскуляр амалиётга тайёрланилди.

Беморларни портал гипертензия босқичига ва дарвоза-жигар қон айланиши блокнинг локализациясига қараб тақсимлаш

Портал гипертензия босқичлари	Асосий гуруҳ
Компенсация босқичи	2 (6,3%)
Субкомпенсация босқичи	13 (40,6%)
Декомпенсация босқичи	17 (53,1%)
Жами	32 (100%)

N.Soehendra, K.Binmoeller таснифи бўйича қизилўнгач ҳамда меъда варикоз кенгайган вена томирларини эндоскопик текшириш

ҚМВКВ даражаси	Асосий гуруҳ	
II	5	15,6%
III	18	56,3%
GOV-1, GOV-2	9	28,1%

Чайлд-Пью таснифига кўра тадқиқотнинг асосий гуруҳида жигар хужайралари етишмовчилигининг оғирлик даражаси

А класс	В класс	С класс
3 (10%)	21 (65%)	8 (25%)

Эндоскопик гемостазга эришганимиздан сўнг барча беморларни эндоваскуляр амалиётга тайёрланди. Биринчи навбатда барча беморларни дуплекс сканерлаб, МСКТ ангиография қилинди, кейин эса жигар-талоқ қон оқимини ангиоархитектоникаси ўрганилди. Иккинчи навбатда барча беморларда эндоваскуляр тромблаш ва эмболия амалиёти бажарилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Бизнинг таҳлилларимиздан келиб чиқиб шуни англашимиз мумкинки: қон кетишини тўхтатишга эришиш учун ЭС усулини жорий қилиш ва қўллашдан олдин ПГнинг ҚМВКВТ дан қон кетишини билан асоратланган ЖЦли беморларни даволашнинг барча консерватив ва жарроҳлик усуллари шифокорлар учун жуда қийин бўлган, яъни бемор учун самарасизлик, ноқулайлик ва енг муҳими, катта жарроҳлик травматизм билан боғлиқ бўлган.

ЭС усулининг афзалликлари шундаки-ҚМВКВ томирларини, яъни бу ерда уларнинг ёрилиши хавфи максимал бўлган варикоз кенгайган вена томирларини субмукозал қатламда танлаб облитерация қилиш имконияти ва бошқа (периезоофагиал) коллатераллар ва портокавал анастомозларнинг сақланиши, бу усулнинг соддалиги ва *minimal* инвазив усуллиги, ҳамда жигар функциясига салбий таъсирнинг йўқлиги. ЭС текширув эндоскопияси пайтида аниқланган

варикоз кенгайган вена томирларидан қон кетиш хавфи юқори бўлганда ёки дастлабки консерватив терапиясидан ва балон тампонадасидан кейин 6-24 соат оралиғида қўллаган афзал. Агар текширув вақтида қон кетиш ўз-ўзидан тўхтаган бўлса, ЭС яна қайта қон кетишини олдини олиш учун кўрсатма ҳисобланади.

Хулоса: Биз тарафдан шу нарса таклиф қилинадикки ЭС ва унинг алтернативи ҳисобланган ЭБ (эндоскопик боғлаш) усуллари каминвазивли бўлиши билан бир қаторда, ПГнинг ҚМВКВТдан қон кетиши билан кечувчи ЖЦли беморларни узоқ вақт (Сенгестакек-Блекмор зондни қўллаш, эпигастрал соҳасига ва тўш соҳаси пастки учлигига доимий муз халтача қўйиш, катта опротив жароҳатлари) азобланишдан ўзнинг самаралилиги билан асраб қолади. Биз бу усулни даво сифатида кўрмоқчи эмасмиз, лекин беморга шошилиш ҳолатида ёрдам бера оладиган усул деб биламиз ва бу усулдан кейин қон кетишини олдини олиш, бемор ҳаётини узайтириш ҳамда бошқа асоратларни камайитириш мақсадида эндоваскуляр амалиётга ўтказишни, кейин эса жигар трансплантациясини бажариш лозим.

Адабиётлар:

1. Batirov, DY; Allanazarov, AX; Raximov, AP; ,SIMULTAN LAPAROSKOPIK OPERATSIYALARNI SURUNKALI KAMQONLIK KUZATILGAN BEMORLARDA O ‘TKAZILISH NATIJALARINI YAXSHILASH,Gospodarka i Innowacje.,32,,90-93,2023,

2. Batirov, DY; Kh, Allanazarov A; Rakhimov, AP; Rojobov, RR; ,IMPROVING THE RESULTS OF SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC SURGERY IN PATIENTS WITH CHRONIC DEFICIENCY,EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE,3,2,43-45,2023,

3. Shavkatovich, Hakimov Murod; Ismoilovich, Matkuliev Utkirbek; Zaripboyevich, Umarov Zafarbek; ,PORTAL GIPERTENZIYA ASORATLARINI OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA KAMINVAZIVLI ARALASHUVLAR

KOMPLEKSINING SAMARADORLIGI, Science and innovation, 1, Special Issue 2, 379-383, 2022, ООО «Science and innovation»

4. Маткулиев, Уткирбек Исмаилович; Умаров, Зафарбек Зарипбоевич; Малоинвазивные вмешательства в профилактике и лечении кровотечений у больных с портальной гипертензией, НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 10, 118, 47-50, 2020, © ООО «Инфинити»

5. Маткулиев, У.И.; Батиров, Д.Ю.; Умаров, З.З.; Алланазаров, А.Х.; Рахимов, А.П.; Каландаров, М.Б.; Портал гипертензия ва унинг асоратларини даволашда эндоскопик ҳамда эндоваскуляр усуллар, Научная перспектива Научно-аналитический журнал, 3, 157, 60-62, 2023, © ООО «Инфинити»

6. Ye F, Zhai M, Long J, Gong Y, Ren C, Zhang D, Lin X and Liu S (2022) The burden of liver cirrhosis in mortality: Results from the global burden of disease study. *Front. Public Health* 10:909455. doi: 10.3389/fpubh.2022.909455.

7. [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(22\)00047-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00047-X/fulltext)

8. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet* 2018; 392: 1789–858.

9. GBD 2017 Cirrhosis Collaborators. The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2020; 5: 245–66.

10. Razavi-Shearer D, Blach S, Estes C, et al. (2021) Global HBV cascade of care: the preCOVID-19 baseline. *AASLD The Liver Meeting*; Nov 12–15, 2021 (abstr 66).

11. Blach S, Dugan E, Razavi-Shearer D, et al. (2021) Global status update on the HCV prevalence and cascade of care entering 2020. *AASLD The Liver Meeting*; Nov 12–15, 2021 (abstr 100).

12. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Tuychiboy N. (2016) Endovascular Reduction of Splenic Blood Flow in the Treatment of Patients with Liver Cirrhosis // *British Journal of Medicine & Medical Research*. № 5. – 2016. – P. 1-10.
13. Karimov S., Matkuliev U., Khakimov M., Abdullaev B., Ashurov S., Kholmatov Sh. (2016) Selection of endoscopic interventions in the prevention of rebleeding in patients with portal hypertension // *International Journal of Information Research and Review*. № 3, 2016. – P. 1832-1836.
14. Каримов Ш.И., Маткулиев У.И., Хакимов М.Ш., Ашуров Ш.Э., Абдуллаев Ж.С. (2016) Оценка эффективности эндоскопических вмешательств у больных с кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка // *Вестник ТМА*. – 2016. — № 1. – С. 61-66.
16. Jianxia Wen , Xing Chen , Shizhang Wei, Xiao Ma and Yanling Zhao (2022) Research Progress and Treatment Status of Liver Cirrhosis with Hypoproteinemia // *Hindawi: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2022*, Article ID 2245491,8 pages.
17. Aithal GP, et al. (2021) *Gut*2021;70:9–29. doi:10.1136/gutjnl-2020-321790
18. Ismailov, Uktam S; Batirov, Davron Yu; Boboev, Kodirjon T; Rakhimov, Anvar P; „MOLECULAR-GENETIC BASIS IN THE PATHOGENESIS OF NOSOLOGICAL SYNTHROPY OF GALLSTONE DISEASE AND METABOLIC SYNDROME,Central Asian Journal of Medicine,2021,4,133-140,2021,
19. Маткулиев У.И. Хакимов М. Ш. Асраров А.А. Нормухамедов С. Г. Махмудов Г.А. (2015) Выбор способа гемостаза при кровотечениях из варикозных вен желудка у пациентов с портальной гипертензией // *Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Ташкент, 7-9 сентября 2015 г., – С. 50.*
20. Маткулиев У.И. Хакимов М.Ш. Ашуров Ш. Э. Имамов А.А. Джалилов А.А. (2015) Прогнозирование повторных кровотечений у больных с портальной

гипертензией // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Ташкент, 7-9 сентября 2015 г., С. 51.

21. Каримов Ш.И. Хакимов М.Ш. Рахманов С.У. Маткулиев У. И. Хасанов В.Р. Сахибоев Д.П. (2015) TIPS как альтернатива открытым портокавальным шунтам // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии: Материалы 22-го международного конгресса ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. –Ташкент, 7-9 сентября 2015 г. – С. 42-43.